

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 682 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri.....	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish.....	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini.....	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
SO	Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
DE	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
R	Xolmonov Mansur Narzulloyevich	
RT	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
ENT	Xushvaqto'v Umar Norqobilovich	
ENTS	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
	Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
	Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли	
	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
	Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi	
	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish.....	372
	Bayzakova Malika Abdukayumovna	
	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
	Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi	
	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
	Nosirova Shaxrizoda Akram qizi	
	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
	Otaboboyeva Umida Ilhomovna	
	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
	Selimova Gulsana	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
	Temirova Matluba Karim qizi	
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
	Taylakova Dilnoza Norbekovna	
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
	Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
	Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li	
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
	Анварова Хуснора Давронбек кизи	
	Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
	Исманова Гульнора Гафуровна	
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
	Bazarov Naufal Kaxramonovich	
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
	Abdullayeva Feruza Nurillayevna	
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
	K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
	Umarova Gulshod Abdurjabbarovna	
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
	Mannonova Maftuna Shukrillo qizi	
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
	Xabibulla Muratov Abduqodirovich	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli..... 533 <i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>
	Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati 537 <i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>
	"Sog'inch masofasi" – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami..... 541 <i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>
	Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud "vaqt ushoqlari" haqida so'z 543 <i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>
	Project-Based Explaining in Economic Studies..... 547 <i>Hojiyeva Iroda</i>
	Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari 550 <i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari 554 <i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari 559 <i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>
	Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari 563 <i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>
	Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafosat tarbiyasining ahamiyati..... 569 <i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>
	Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 573 <i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>
	Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age 577 <i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>
	Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании..... 581 <i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari 585 <i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>
	The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators 588 <i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>
	Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari 592 <i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>
	Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda pirls metodologiyasining psixolingvistik asoslari 595 <i>Choriyeva Valida Abdug'ani qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili darslarining ahamiyati .598 <i>Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi</i>
	Maktabgacha ta'limda ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning dolzarbligi 601 <i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>
	Talabalarni milliy kontent asosida o'qitishning ilmiy nazariy asoslari..... 604 <i>Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich</i>
	Tashkilotda xodim temperamenti va uning ish faoliyatiga ta'siri 607 <i>Otanazarova Muhayyo Uktamovna</i>
	Virtual ta'limda pedagog shaxsning shakllanishi 611 <i>Sayitova Umida Hikmatillo qizi</i>
	Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlarini shakllantirishda 5E modelidan foydalanish..... 615 <i>Toyirova Maxmuda Mamatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi..... 620 <i>Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi</i>

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish asosida pedagogik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi	623
Umarov Azizbek G'ayratbek o'g'li	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	626
Зийяев Амаль Толибович	
Fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlari	630
Omonova Muxlisa Do'snazar qizi	
Возможности мультимодального подхода в реализации арт-педагогике.....	633
Турсунова Эльмира Улугбековна, Рузметова Хилола Абдушариповна	
"Turkiy guliston yoxud axloq" asarining og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishdagi ahamiyati.....	636
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi	
Talabalarni o'z mehnati samarasini ko'rish orqali motivatsiyasini oshirish usullari	640
Abdullajonova Dildora Rustamjonovna	
Sun'iy intellekt yordamida kiberhujumlarni aniqlash va oldini olishning zamonaviy usullari	644
Asatova Shaxrizoda Rustam qizi	
Pedagoglarda kasbiy stressning psixoemotsional holatlari	648
Axmedova Dildora Maxmudovna	
Tog'ay Murod qissalarining ba'zi bir til xususiyatlari	653
Kobilov Nomoz O'rolovich	
Suzish ixtisosligidagi talabalarni suvda va quruqlikda mashg'ulotlarini tashkil etish uslubiyati	657
Nosirov Sardor	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik ahamiyati	661
Otabek Abduraxmonov	
The Role of English as a Global Lingua Franca in Education and Business	664
Ziyoda Qahramon kizi Ravshanova	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar	667
To'lanova Mahliyo Muratali qizi	
Atrof-olam bilan tanishtirishga oid eng ilg'or yondashuvlar	671
Tursunboyeva Zuxra Umid qizi	
Роль коммерческих банков как субъектов рыночной экономики для Республики Узбекистан	675
Комилова Мукаррам Кобилжоновна, Махмудова Райхона, Туркменбаев Саламат, Уринбоева Дурдона	
O'quvchi zehning kognitiv jarayonlar ta'sirida yuzaga chiqish omillari.....	678
L. S. Tursunov	

PEDAGOGLARDA KASBIY STRESSNING PSIXOEMOTSIONAL HOLATLARI

Axmedova Dildora Maxmudovna
AIFU magistranti

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy o'qituvchining kasbiy faoliyati katta psixoemotsional holatlar bilan bog'liqlik ekanligi, yuqori mas'uliyat, motivatsion va shaxsiy ishtirok, yosh maktab o'quvchilari bilan muloqotda sezilarli hissiy zo'riqish, ta'limdagi o'zgarishlar murakkabligi o'qituvchi faoliyatining stressli xolatlarni kuzatish mumkinligi haqidagi fikrlar keltirilgan. Psixolog olimlarning kasbiy stress jarayonini taxlili keltirilgan. O'qituvchilarning motivatsion va qoniqqanlik darajalarini aniqlash bo'yicha tadqiqot natijalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: stress, motivatsiya, qoniqish, kasbiy o'zini anglash, kongruentligi, emotsional turg'unlik, moslashuvchanlik.

Abstract: The article presents the views that the professional activity of a modern teacher is associated with high psycho-emotional states, that high responsibility, motivational and personal involvement, significant emotional tension in communication with primary school students, the complexity of changes in education can lead to the emergence of stressful situations in the work of a teacher. The process of professional stress is analyzed by psychologists. The results of a study to determine the level of motivation and satisfaction of teachers are presented.

Key words: stress, motivation, satisfaction, professional self-awareness, congruence, emotional stability, flexibility.

Аннотация: В статье рассматривается тот факт, что профессиональная деятельность современного учителя тесно связана с выраженными психоэмоциональными состояниями, высокой ответственностью, мотивацией и личным участием, а также с значительным эмоциональным напряжением в процессе общения с младшими школьниками. Указывается на возможность возникновения стрессовых ситуаций в связи со сложностью изменений в системе образования. Приводится анализ профессионального стресса по мнению психологов. Изложены результаты исследования уровня мотивации и удовлетворённости учителей своей деятельностью.

Ключевые слова: стресс, мотивация, удовлетворённость, профессиональное самосознание, конгруэнтность, эмоциональная устойчивость, адаптивность.

KIRISH

Jahon ilmiy tadqiqot muassasalari va markazlarida pedagog xodimlarning professional omillari hamda psixologik asoslarini o'rganish, ularni tizimlashtirish orqali psixologik mezonlarni ishlab chiqish masalalari ilmiy tadqiq etilmoqda. Bu borada stressga barqarorlikni rivojlantirish modelini yaratish va takomillashtirishga mo'ljallangan maxsus modellashtirilgan topshiriqlardan iborat psixodiagnostik metodikalar majmuini ishlab chiqish bo'yicha izlanishlar olib borish, ularning psixoemotsional barqarorligini ta'minlovchi mexanizmlarni yaratishga alohida e'tibor qaratish zarurati mavjud. Zamonaviy odam doimo stress yoqasida yashaydi. Bunga yomon ekologiya, shahar hayotining qattiq ritmi, tajovuzkor ijtimoiy muhit, siyosiy beqarorlik, moliyaviy inqirozlar va boshqa shu kabi ko'plab omillar sabab bo'ladi. Stresssiz hayot mumkin emas. Stress inson hayotining doimiy hamrohiga aylanishga ulgurgan. Olimlarning fikricha, kichik stresslar muqarrar va zararsizdir, ammo haddan tashqari ko'p stress inson va guruh uchun katta, dolzarb muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, stresssiz professional faoliyat yo'q. O'qituvchilarning salomatligi va hayot sifati, boshqa ko'plab kasbiy sohalarda bo'lgani kabi, ko'p jihatdan ish sharoitlari, ishning tashkil etilishi, mazmuni va faoliyatning boshqa xususiyatlariga bog'liq. Biroq, ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ta'lim muhitidagi stress omillari doimo keng tarqalgan bo'lib, so'nggi o'n yilliklarda ayniqsa keng ko'lamlil bo'lib qoldi. Zamonaviy o'qituvchining ishi katta psixoemotsional holatlar bilan bog'liq. Pedagogik ishda yuqori mas'uliyat, motivatsion va shaxsiy ishtirok, yosh maktab o'quvchilari bilan muloqotda sezilarli hissiy zo'riqish, ta'limdagi sezilarli o'zgarishlar davridagi ishning murakkabligi o'qituvchi faoliyatining stressli xususiyatini belgilaydi. Mutaxassislarining

ta'kidlashicha, stress o'qituvchining doimiy holatidir. Kasbiy faoliyat zamonaviy o'qituvchiga yuqori talablarni qo'yadi, bu esa o'z psixologik resurslarini doimiy va maksimal safarbar qilishni talab qiladi. Ko'pgina tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, o'qituvchilarning kasbiy faoliyati eng stressli ijtimoiy faoliyat turlaridan biri bo'lib, stress omillari ko'p bo'lgan kasblar guruhiga kiritilgan ^[1].

O'qituvchilik kasbi odatda kasbiy faoliyatning intellektual va hissiy jihatdan eng qizg'in turlaridan biri sifatida tan olingan. O'qituvchi kasbi sog'lig'ining buzilish chastotasi bo'yicha yuqori xavfli kasblar guruhiga kiradi. Ma'lumki, taranglik darajasi bo'yicha o'qituvchining ish yuki menejerlar va bankirlar, bosh direktorlar va uyushmalar prezidentlari, ya'ni odamlar bilan bevosita ishlaydigan boshqa mutaxassislardan o'rtacha ko'proqdir. O'qituvchi o'z kasbiy faoliyatida ko'plab stress omillariga, shu jumladan katta o'quv yuklariga, kundalik va uzoq davom etadigan qiyin vaziyatlar bilan bog'liq tez-tez ta'sirchan reaksiyalarga, stressga o'z vaqtida javob bera olmaslikka, turli toifadagi odamlar bilan doimiy muloqot qilishga va intensiv aks ettirishni talab qiluvchi holatlarga duch keladi. O'qituvchining ishi noto'g'ri hissiy reaksiya ehtimoli bilan bog'liq bo'lgan har xil stressli vaziyatlarga to'la. Stressli ta'sirning takroriy takrorlanishi yoki davomiyligi bilan hissiy qo'zg'alish turg'un shaklga ega bo'lishi mumkin. O'qituvchilarning kasbiy faoliyati intensivligining sabablari ob'ektiv va sub'ektiv omillar bilan bog'liq. Ob'ektiv omillarga ish kunidagi ish yuki, faoliyatning tor muddatlari, mehnat natijalarining pasayishi, qoniqarsiz turmush sharoiti va past ish haqi kabi faoliyat shartlari kiradi. Bundan tashqari, ko'plab ijtimoiy yuklar o'qituvchining yelkasiga yuklanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'qituvchi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan sub'ektiv omillarga o'quvchilar va hamkasblar bilan muloqotga to'sqinlik qiluvchi shaxsning individual xususiyatlari, ish tajribasining yetishmasligi, kasbiy o'sishdan qoniqmaslik, noaniqlik yoki mas'uliyatning yetishmasligi va boshqa shaxsiy fazilatlar kiradi. Tadqiqotchilar pedagogik faoliyatdagi stressli holatlarning quyidagi tasnifini ajratadilar ^[2]:

- o'qituvchi va bolalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar holati (huquqbuzarlik harakati, ziddiyatli vaziyatlar, o'qituvchining talablarini e'tiborsiz qoldirish);
- hamkasblar va ma'muriyat bilan munosabatlarda yuzaga keladigan vaziyatlar (topshiriqlarning ortiqcha yuklanishi, ish yukini taqsimlashdagi nizolar, o'quv ishlarini ortiqcha nazorat qilish, maktabda noto'g'ri o'ylangan yangiliklar va boshqalar);
- o'qituvchi va bolalarning ota-onalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar holatlari va boshqalar ^[3].

O'qituvchining eng muhim kasbiy ahamiyatli sifati sifatida stressga chidamlilikni shakllantirish bo'yicha ishlar alohida ahamiyatga ega. Tibbiy va psixologik-pedagogik adabiyotlarda stress darajasini optimallashtirish (kamaytirish) usullarining to'rtta guruhi tasvirlangan. Ulardan ba'zilar psixolog tomonidan o'qituvchilar bilan ishlashda qo'llaniladi, u o'qituvchilarga o'z-o'zini tuzatish va o'z-o'zini rivojlantirish jarayonlarini faollashtirishning boshqa usullarini o'rgatadi. Psixologik usullarga quyidagilar kiradi:

- autogenik trening, meditatsiya (o'z-o'zini gipnoz qilish va stressli sharoitlarda yuzaga keladigan aqliy va avtonom jarayonlarni ongli ravishda tartibga solish variantlari sifatida);
- stressni keltirib chiqaradigan hodisalarni ajratilgan (fazoviy, vaqtinchalik, submodal va boshqalar) idrok etish usuli sifatida stressdan ajratish;
- ijobiy tasvirlardan foydalanish (vizualizatsiya), ratsional terapiya, art-terapiya va boshqalar foydalaniladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Zamonaviy raqobatli sharoitlarda shaxsiy faoliyat samaradorligi, xususan muvaffaqiyat muammosi muhim sanaladi. Shuning uchun kasbiy faoliyatdan qoniqish va uning samaradorligi o'rtasida aloqa mavjudmi degan savol tug'iladi. Yu. N. Lisenko mehnatdan qoniqishni kasbiy faoliyat samaradorligining mezonlaridan biri deb hisoblaydi. Ye. Yu. Pryajnikova fikricha, kasbiy o'zini o'zi anglashdagi rivojlanish mehnatdan qoniqish bilan bog'liq bo'lib, inson o'zini jamiyatga kerakli hamda tan oladigan mutaxassis sifatida kamolga yetsa, u shu kasbni hayotining asosiy faoliyati deb qaraydi. Natijada, inson o'zini va hayot faoliyatini qabul qiladi ^[3].

Hozirgi kunga kelib mehnatdan qoniqqanlikda turli xil model va shakllar uch muhim natijaga olib keladi. Birinchidan, mehnatdan qoniqish shakli mazkur modelga xos differensiyalangan holda asoslanadi. Turli xil tanlovlarda xilma-xil shakllar o'rtasidagi muvozanat o'zgarsa ham, ayrim shakllar doimo tadqiqotlarda o'rganiladi. Ikkinchidan, mehnatdan qoniqish shakllari, vaziyatlari va omillari bilan bog'liq. Masalan, xodimlarning ish joyini nazorat qilish darajasi. Uchinchidan, mehnatdan qoniqqanlik shakllari psixologik tiplarga o'xshab uzoq vaqt davomida mustahkam bo'la olmaydi. Garchi bu model boshqalarning tadqiqotlarida rivojlanib borayotgani hisoblansa-da, chuqur o'rganish uchun tadqiqotlar yetishmaydi. Kasbdan qoniqish – mehnat faoliyati munosabatiga qo'yilgan psixologik ustanovkalar yig'indisi bo'lib, xodim tomonidan tashkilotda amalga oshiriladi. Kasbiy moslashishda mehnat faolligi, motivatsiyasi va mehnatdan qoniqqanlik muhim rol o'ynaydi. Mehnat motivatsiyasi – kasb tanlash jarayoni, kasbiy tayyorgarlik modeli hamda mehnat faoliyatida insonning ishtirokidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mehnatdan qoniqqanlik, avvalo, mehnatning natijasi va individning ichki ehtiyojlariga bog'liq. Yu. Gersberg tomonidan kasbdan qoniqishga ta'sir etuvchi ikki guruh omillar ajratib ko'rsatilgan. Birinchisi – ichki omillar bo'lib, ular mehnatning shart-sharoitlarini, mehnatni tashkillashtirishni, kun tartibini ta'minlaganlikni o'z ichiga oladi. Bu guruh omillari ishlab chiqarish munosabatlariga ta'sir qiladi. Ikkinchi guruh motivlar esa ichki ehtiyojlarning qondirilishi, mas'uliyatlilik, tashabbuskorlik va mehnat faoliyatining mazmunidagi chuqur integratsiyani o'z ichiga oladi. D. Shuls va Ye. Shulslarning "Psixologiya va mehnat" asarida mehnatdan qoniqishga ta'sir qiluvchi shaxsiy sifatlar quyidagicha ko'rsatilgan:

- yosh – yosh o'tishi bilan mehnatdan qoniqish rivojlanadi;
- jins – ayollarning ish haqi ko'pincha erkaklarnikiga nisbatan past bo'ladi;
- mavqei – mehnatdan qoniqish darajasi yuqori bo'lsa, xodimning lavozimi baland bo'ladi;
- irqiy tenglik;
- kognitiv qobiliyatlar – mehnat faoliyatining intellekt darajasiga mos kelmasligi kasbdan qoniqmaslikka olib keladi;
- faoliyatning kongruentligi – berilayotgan topshiriq ijrochining qobiliyatiga mos bo'lishi;
- tashkilotda xodimga munosabat – haqqoniy yoki nohaq munosabat xodimning mehnatga bo'lgan umumiy munosabatiga ta'sir qiladi;
- sog'lomlik holati;
- ish staji – mehnatdan qoniqish ish faoliyati davomida ortib boradi;
- emotsional turg'unlik va moslashuvchanlik – ular qanchalik yuqori bo'lsa, mehnatdan qoniqish shunchalik yuqori bo'ladi;
- bo'sh vaqtni to'g'ri tashkil etish;
- oila va boshqa faoliyatdan tashqaridagi ishlar – individning mehnat faoliyatiga oila tomonidan ko'rsatiladigan hurmat qoniqqanlikni oshiradi.

Mehnatdan qoniqish mezonlariga quyidagilar kiradi:

- ish haqi darajasi – agar ish haqi shaxsiy moliyaviy kutishlarga mos kelsa;
- yuqoriga ko'tarilish imkoniyatlari – xodimning real rivojlanish kuchlilik;
- rahbarlik sifati – rahbarning faoliyati xodimni qoniqtirsa;
- faoliyat xarakteri – xodimning qiziqishlari va qobiliyati ishga mos bo'lsa;
- ishchi jamoa bahosi – jamoaning xodim mehnatiga munosabati.

Mehnatdan qoniqish xodimning quyidagi hulq-atvorida namoyon bo'ladi:

- mehnat samaradorligining yuqoriligi;
- xodimning boshqa xodimlarga yordamga tayyorligi;
- ishga kelmaslik darajasining pastligi;
- kadrlar oqimining kamligi.

Motivatsiya, mehnatdan qoniqish va ish haqi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik shundan iboratki, ular ko'pincha xodimning mehnat jarayoniga jalb etilganlik darajasiga bog'liq bo'ladi. Jalb etilganlik mehnatni birinchi darajali qadriyat sifatida qabul qilish va faoliyat natijalariga qiziqish orqali ifodalanadi. Motivatsiya, agar inson o'z mehnatidan qoniqsa va ish haqi uning mehnatiga qo'shgan hissasiga mos kelsa, rivojlanadi. Faoliyatga jalb etilganlik omillariga quyidagilar kiradi: ishga jalb etilganlikning shaxsiy omillari, mehnat vazifasini bajarishdagi shaxsiy qiziqish, xodimning mas'uliyatlilik darajasi, ijodiy qobiliyatlar va moddiy rag'batga qiziqish.

Shaxsiy omillar:

- yosh;
- kasbiy o'sish va rivojlanishga ehtiyoj;
- kasbiy etikaga ishonch.

Jalb etilganlikka ta'sir qiluvchi boshqa omillar:

- stimullarning mavjudligi;
- avtomatizatsiya;
- faoliyatning turiligi;
- yakuniy natijani baholash imkoniyati;
- qayta aloqa;
- korporativlik va korporativ etika;
- tashkilot bilan identifikatsiyalash istagi;
- jamoaviy ish usullari;
- qaror qabul qilishdagi ishtirok;
- mehnatdan qoniqish.

A. Byusanng va uning xodimlari olib borgan tadqiqotlar, shuningdek, 1974-yilda A. Bryuggemann tomonidan taklif qilingan mehnatdan qoniqishning dinamik konsepsiyasi tahlil qilinib, u mehnatdan qoniqishni o'zaro harakat jarayoni sifatida o'rganishga asoslanadi va uch shakldagi farqlarni ko'rsatadi:

- ish vaziyatining bahosi va insonning shaxsiy bahosi o'rtasidagi tafovut;
- ijtimoiy darajadagi o'zgarishlar;
- muammoli yo'naltirilgan hulq-atvor.

Kasbiy hayotga to'liq sho'ng'ish, tanlangan kasbdan qoniqish, anglangan kasbiy qarashlar, kasbiy muhimlik va foydalilikni doimiy tasdiqlab borish o'zgacha emotsional holatni yuzaga keltirib, kasbiy optimizmga olib keladi. Mehnatdan qoniqish – shaxsning mehnat jamoasidagi holatini ifodalovchi integrativ ko'rsatkich bo'lib, bajarilgan ishga bo'lgan qiziqish, rahbar va xodimlar bilan o'zaro munosabat, kasbiy rivojlanish darajasi orqali aniqlanadi. Qoniqish – hayot sharoiti, faoliyat, odamlar bilan munosabat va shaxsiy fazilatlarining sub'ektiv bahosi. Hayotdan yuqori darajadagi qoniqish psixologik komfort va baxt yaqin tuzilishini bildiradi.

Qoniqish – keng ma'noli, ko'lamli, chegarasiz ta'rif va tavsiflarga ega bo'lgan atamadir. Bu atama butun hayot yoki muayyan inson bilan bo'lgan munosabat kontekstida inson uchun ularning ahamiyat darajasidan qat'i nazar qo'llaniladi. Qoniqishni shaxs uchun ahamiyatli darajasiga ko'ra turli voqea-hodisalarning ta'siridan his etish mumkin. Masalan, uzoq yillar davomida yozilgan kitobni muvaffaqiyatli tugatish yoki mazali ovqatdan so'nggi holat. Kasbiy qoniqqanlik – bu pedagogning tanlagan kasbiga ko'ngli to'lishi, xotirjamlikni his qilishi va kelajakda aynan shu sohada o'zini ko'ra olishi bilan bog'liq holatdir. Pedagoglar jamoasida kasbiy qoniqqanlikning shakllanganlik darajasini aniqlash maqsadida "Pedagog kasbdan qoniqqanlikni baholash" metodikasi qo'llanilib, u tanlab olingan sinaluvchilar guruhida o'tkazilib, natijalar miqdoriy va sifat jihatidan tahlil qilindi.

1-jadval: **Pedagog kasbdan qoniqqanlik xususiyati N=60.**

Ko'rsatkichlar	5-yilgacha	10-yilgacha
O'quv muassasaga nisbatan munosabat	7,6	5,8
O'qituvchilar o'rtasidagi munosabat	13,3	14,5
Mehnat sharoitlaridan qoniqqanlik	11,2	12,8
O'qituvchining jamoadagi o'rnidan qoniqqanligi	14,5	13,4
Ishga munosabati	14,2	16,4
O'quvchilarga munosabat	10,7	14,7
Rahbarga munosabat	18,8	10,6
Pedagogik jamoaga munosabat	9,7	11,8

Pedagoglarda o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, o'quv muassasasiga nisbatan munosabat 5-yilgacha bo'lgan stajga ega bo'lganlarda yuqoriligi kuzatiladi. Unga ko'ra, sinaluvchilarning natijalari mos ravishda 7,6% va 5,8% ni tashkil qilgani qiziqarli holat hisoblanadi. Chunki yosh mutaxassislar uchun, avvalo, ish joyining tashqi qiyofasi va nufuzi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Lekin faoliyat bilan ancha vaqtdan buyon shug'ullana-yotganlar uchun bu jihat unchalik muhim bo'lmasligi mumkin. Shu nuqtai nazardan, mazkur guruhlar o'rtasida mazmuniy farqlarning mavjudligi tabiiy holatdir. Metodikaning navbatdagi shkalasi – o'qituvchilar o'rtasidagi munosabat sinaluvchilar guruhida mos ravishda 13,3% va 14,5% ni tashkil qilgan bo'lib, pedagoglar jamoasida o'zaro munosabat muhim ko'rsatkichlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Aytish joizki, o'qituvchi faoliyat jarayonida atrofidagi mutaxassislarga ehtiyoj sezadi. Ayniqsa, yosh o'qituvchilar uchun bu jihat dolzarb hisoblanadi. Ma'lumki, pedagogning o'qituvchilar jamoasiga moslasha olmasligi uning kasbiy faoliyatidan qoniqmasligiga olib keladi. Mehnat sharoitidan qoniqqanlikka doir ko'rsatkichlarda sinaluvchilar o'rtasida deyarli farq mavjud emas – natijalar mos ravishda 11,2% va 12,8% ni tashkil qilgan. Buni yosh mutaxassislarning zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalarni egallagani, bilim va ko'nikmalarini amaliyotda qo'llashga intilishi yuqori bo'lganligi bilan izohlash mumkin. Shu bilan birga, mavjud bilimlarni amalda qo'llash vositalari va mazmunini yetarli darajada anglab yetmaslik ham bu holatga sabab bo'lishi mumkin. 10 yilgacha stajga ega bo'lgan pedagoglar esa o'z imkoniyatlaridan samarali foydalanishga bo'lgan kuchli intilishlari tufayli mehnat sharoitidan ko'proq qoniqish hosil qilganliklari kuzatiladi.

O'qituvchining jamoadagi o'rnidan qoniqqanligi ko'rsatkichlari esa 14,5% va 13,4% ni tashkil qilgan. Bu natijalar yosh o'qituvchilarning o'zaro munosabatlar tizimidan ma'lum darajada qoniqish hosil qilayotganligini anglatadi. 10 yilgacha stajga ega bo'lganlarda esa ko'rsatkichlardagi farq sog'lom raqobat muhiti natijasi sifatida baholanadi. Har qanday mutaxassis uchun ishga bo'lgan munosabatning shakllanganlik darajasi muhim o'rin tutadi. Pedagog uchun ishga bo'lgan ijobiy munosabat uning kasbiy faoliyatidan qoniqishini belgilovchi mezon sifatida ko'riladi. Mazkur shkala bo'yicha 5 yil stajga ega bo'lganlarda 14,2%, 10 yil stajga ega bo'lganlarda esa 16,4% ko'rsatkich qayd etilgan. Bu natijalar ularning yosh xususiyatlari, kasbiy faoliyatga moslashuv darajasi

va qiziqishlari bilan bog'liqligi bilan izohlanadi. O'quvchilarga munosabat shkalasi bo'yicha ko'rsatkichlar mos ravishda 10,7% va 14,7% ni tashkil qilgan bo'lib, bu xavotirli holat sifatida qayd etilishi mumkin. Chunki har qanday pedagog o'quvchilarga nisbatan mehr-muhabbat bilan yondashishi lozim. Sababi, pedagogik faoliyatning asosiy subyekti aynan o'quvchidir. O'quvchiga nisbatan ijobiy munosabat mavjud bo'lmasa, bu faoliyatda turli qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Ta'lim muassasasida faoliyat samaradorligi ko'p jihatdan rahbar shaxsi va uning boshqaruv uslubiga bog'liq. Shu bois, sinaluvchilar guruhida bu masala bo'yicha natijalar mos ravishda 18,8% va 10,6% ni tashkil etgan. Natijalardan ko'rinadiki, yosh o'qituvchilar uchun rahbar ularning kasbiy moslashuvi jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ular yangiligi sababli, muhitga moslashishdagi qiyinchiliklarni engib o'tishda rahbar yordami zarur bo'ladi. 10 yil stajga ega bo'lgan pedagoglar uchun esa kasbiy faoliyatda bilim, ko'nikma va malakalardan foydalanish darajasi muhim ahamiyat kasb etadi. Sinaluvchilar guruhida pedagoglarning jamoaga nisbatan munosabati 9,7% va 11,8% ni tashkil etadi. Yosh mutaxassislar jamoaviy munosabat va qadriyatlar tizimini muhim ob'ekt sifatida ko'rsatmaydi. Shu nuqtai nazardan, ularda jamoa bilan birlik va jamoaviy faoliyatlarga intilish pastligi kuzatiladi. Staji yuqori bo'lgan pedagoglar esa jamoani o'zlarining "ikkinchi oilasi" sifatida qabul qiladi. Bu holat esa jamoa manfaatlariga hamkorlik bilan yondashishni kuchaytirishni talab etadi. Yuqoridagi natijalar asosida xulosa qilish mumkinki, pedagog shaxsida kasbiy qoniqqanlik turli faoliyat jihatlaridan qoniqish orqali shakllanadi. Kasbiy qoniqqanlikning umumiy mezoni sifatida mehnat sharoitidan qoniqqanlik, o'qituvchining jamoadagi o'rnidan qoniqqanlik va ishga bo'lgan munosabat tizimlari bilan uzviy bog'liqligi e'tirof etiladi.

XULOSA

Shunday qilib, pedagoglarning faoliyati o'zining emosiogenligi va stressogen omillarga boyligi bilan ajralib turadi. Pedagoglardagi kasbiy stress – bu pedagogik faoliyatdagi jismoniy, emotsional va kognitiv to'yinish natijasida kelib chiqadigan holatdir. Pedagoglar o'rtasida olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kasbiy stress darajasi aynan umumta'lim maktablari pedagoglarida yuqori darajada kuzatilgan. Bu holat, ularda kasbiy stressning kuchliroq namoyon bo'lishini, oliy ta'lim muassasalari pedagoglariga nisbatan yuqori natija qayd etilishini, quyidagicha izohlash mumkin: ular bir vaqtning o'zida uchta ijtimoiy guruh – o'quvchilar, ularning ota-onalari va maktab ma'muriyati vakillari bilan ishlaydi, shu bilan birga psixologik inqiroz davrini boshidan kechirayotgan o'quvchilar bilan ham faoliyat yuritadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ахмедова С. Г. Профессиональная деятельность и здоровье педагога / С. Г. Ахмедова. – М. : Арсенал образования, 2010. – 160 с.
2. Бурдакова О. П. Критерии и показатели профессионального развития педагогов // Царскосельские чтения: Сборник статей. – 2013. – С. 123–126.
3. Вербицкий А. А., Ильязова М. Д. Инварианты профессионализма: проблемы формирования. – М.: Логос, 2011. – 288 с.
4. Кулюткин Ю. Н. Психологическая природа деятельности педагога // Творческая направленность деятельности педагога: Сборник научных статей. – 1978. – С. 7–10.
5. Москвина Н. Б. Личностно-профессиональные деформации педагогов // Педагогическое образование и наука. – 2004. – № 4. – С. 32–37.
6. Митина Л. М. Психология профессионального развития субъектов образования. – М.–СПб.: Нестор–Истор, 2014. – 376 с.
7. Пак С. Н. Основные аспекты синдрома профессионального выгорания педагогов // Современные проблемы науки и образования. – М., 2016. – № 6. – С. 23–29.
8. Перре М. Адаптация к стрессу. – СПб.: Речь, 2004. – С. 66–67.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.